

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**Муродов Рустам Тохирович**

Преподаватель кафедры “Управления бизнесом” в СамГАСУ.

tel.: (97) 929-79-01, E-mail: muratov.rustam@samdaqu.edu.uz**Йулдашева Асалой Мансур кизи**

Студент кафедры “Управления бизнесом” в СамГАСУ.

tel.: (91) 989-18-28, E-mail: Asaloy.yuldasheva@icloud.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19769148>

Аннотация. В данной статье описаны проблемы, связанные с формированием и развитием системы менеджмента качества в строительной организации. В статье рассмотрены основные причины внедрения систем менеджмента качества в строительстве, такие вопросы, как управление качеством путем внесения изменений в организационные структуры строительных организаций, а также предложена организационная структура строительной организации, ориентированная на управление качеством.

Ключевые слова: строительная организация, менеджмент качества, система менеджмента качества, стандарты ISO.

Abstract. This article describes the problems associated with the formation and development of a quality management system in a construction organization. The article examines the main reasons for the implementation of quality management systems in construction, such issues as quality management by making changes to the organizational structures of construction organizations, and also proposes an organizational structure of a construction organization focused on quality management.

Keywords: construction organization, quality management, quality management system, ISO standards.

Введение. Строительный сектор нашей страны считается одним из ключевых факторов в стратегии ускоренного развития «Нового Узбекистана». В стратегии «Новый Узбекистан-2030» строительный сектор играет беспрецедентную роль в реализации задачи «всестороннего развития регионов, реализации стратегии урбанизации и увеличения предложения доступного жилья для населения»¹. В 2023 году в нашей стране был выполнен объем строительно-монтажных работ на сумму 149 864,1 млрд. сумов, что на 6,4 % больше, чем в 2022 году².

На протяжении многих лет на государственном уровне уделяется большое внимание вопросу обеспечения качества в строительной отрасли. В результате системы, процедуры и требования, направленные на обеспечение качества, нашли свое отражение в Части третьей строительных норм и правил, а также в нормативных документах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан. Наряду с определением обязанностей подрядчиков и заинтересованных сторон четко прописаны требования к документации по обеспечению качества.

Обеспечение качества строительной продукции на национальном уровне гарантирует защиту интересов общества.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-158 от 11 сентября 2023 года. Lex.uz

² Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Stat.uz

Обзор литературы. Исследования таких ученых, как Ю.Б. Монфред, В.В. Бузырев, Н.Т. Мазаник, И.Г. Лукманова, Е.А. Горбашко, А.В. Тебейкин и А.Х. Байбурин, были посвящены изучению качества строительных работ. В нашей стране вопросам развития систем управления качеством в строительной отрасли посвящены работы таких ученых, как Р. И. Нурымбетов, А. С. Суюнов, Х. Т. Буриев и И. А. Усманов.

Основной раздел. На сегодняшний день большинство строительных организаций не разработали нормативно-правовые механизмы для внедрения и развития систем управления качеством. Основная причина этого заключается в том, что система управления качеством направлена на сокращение затрат организации, связанных с качеством, и поэтому должна рассматриваться как неотъемлемая часть ее системы функционального управления. Управление затратами обычно считается внутренним делом предприятия и не регулируется внешними органами. Однако в современных условиях основные поля конкурентной борьбы находятся именно в сфере управления затратами. Конкурентоспособность экономики обусловлена политикой снижения затрат входящих в нее предприятий.

На сегодняшний день наличие сертифицированной системы управления качеством считается одним из основных факторов, снижающих риск невыполнения обязательств при заключении контрактов, и признается важным элементом обязательств на мировом рынке.

Стандарт ISO 9000 стал средством для внедрения и сертификации системы менеджмента качества на предприятиях. Основная цель внедрения системы качества на предприятии — обеспечить уверенность руководства, клиентов и партнеров в том, что продукт заданного качества будет поставлен в установленные договором сроки.

Серия стандартов ISO 9000 состоит из шести стандартов, каждый из которых имеет свою собственную сферу применения:

- 1) ISO 8406 определяет все термины и понятия в области качества (в настоящее время включен в ISO 9000);
- 2) ISO 9000 предоставляет организации руководство по выбору и применению любого из других стандартов;
- 3) ISO 9001 включает требования к организациям, реализующим полный жизненный цикл продукта;
- 4) ISO 9002 содержит требования к организациям, осуществляющим разработку продукции на основе готовых технических решений;
- 5) ISO 9003 содержит требования к испытательным лабораториям и центрам;
- 6) ISO 9004 состоит из двух частей. Первая часть определяет основные элементы управления качеством и служит основой для перехода к концепции TQM. Вторая часть содержит требования к управлению качеством в организациях, предоставляющих услуги различного рода.

Следует отметить, что применение стандартов ISO носит добровольный характер; то есть даже в случае их включения в национальную систему стандартов решение о принятии указанных требований остается за руководством компании.

Никто не может заставить компанию внедрить систему менеджмента качества, однако конкуренция и общественное стремление к качеству побуждают производителей постоянно повышать качество и демонстрировать свою готовность к этому.

Рисунок 1. Организационная структура строительной компании, ориентированной на управление качеством.

Основные причины внедрения систем менеджмента качества в строительстве заключаются в следующем:

- а) требование со стороны заказчиков о наличии у строительных компаний сертифицированной системы управления качеством;
- б) включение наличия системы управления качеством в качестве условия участия в крупных программах и тендерах;
- в) наличие системы менеджмента качества как условие для инвестиций или льготного финансирования;

г) понимание руководством строительной компании того, что качество продукции является наиболее эффективным способом получения конкурентного преимущества.

Концепция управления качеством, прежде всего, требует соблюдения принципа непрерывного совершенствования на всех этапах формирования качества и во всех сферах деятельности. Производственный процесс постоянно анализируется, и на основе результатов анализа принимаются оперативные корректирующие меры.

Управление качеством в строительных организациях требует изменения их организационных структур (рис. 1). Это влечет за собой изменение основного принципа управления строительной организацией: главной целью должно быть не выполнение строительных работ, а предоставление высококачественных результатов.

Вывод. На должность первого заместителя директора строительной организации назначается менеджер по качеству. Все процессы управления планируются и контролируются центром качества. Это обеспечивает распространение философии качества во всех аспектах деятельности организации. В строительной организации создается система управления качеством, включающая в себя элементы планирования качества, обеспечения качества и анализа качества.

Список литературы

1. Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве: учеб. пособие для СПО / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко; под общ. ред. М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 198 с.
2. Мазаник Н.Т. Система менеджмента качества строительных организаций: учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 95 с.;
3. Лукманова И.Г., Нежникова Е.В. Комплексная оценка системы менеджмента качества в строительстве. Фундаментальные исследования, №10, 2013г. -1791 с.;
4. Байбурин А.Х. Обеспечение надежности строительно-монтажных работ по параметрам качества продукции. - Предотвращение аварий зданий и сооружений. Электрон журнал, 2009 й.
5. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для академического бакалавриата / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с.
6. Тебекин, А. В. Управление качеством: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с.
7. Нурымбетов Р.И. Повышение эффективности управления привлечением инвестиций в промышленные предприятия строительных материалов / Р.И. Нурымбетов, А.Д. Мэтякубов, Д.Ю. Матризаева // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.П. Ходакова]. – М.: Изд. Интернаука, 2021. Т. 67.
8. Суёнов А.С. и другие. Модернизация экономики капитального строительства Самаркандской области на основе совершенствования инвестиционных процессов Монография. - Самарканд, 2021. - 215 с.;
9. Буриев Х.Т., Усманов И.А. Пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения качества строительства. Монография. – Т.: ООО “Lesson press”, 2020.- 216с.

10. Экономика строительного предприятия: учеб. пособие / [М. А. Королева, Е. С. Кондюкова, Л. В. Дайнеко, Н. М. Караваева]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 202 с.
11. Лукманова И.Г., Нежникова Е.В. Комплексная оценка системы менеджмента качества в строительстве. *Фундаментальные исследования*, №10, 2013г. -1791 с.;